

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT
UNIVERSITETI**

**“RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SHAROITIDA XALQARO
MOLIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

**“PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
FINANCE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGIES”**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”**
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

2025 -YIL **18** -NOYABR

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“XALQARO MOLIYA” KAFEDRASI

**“RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SHAROITIDA
XALQARO MOLIYANING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI”**

**“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ”**

**“PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
INTERNATIONAL FINANCE IN THE CONTEXT OF
DIGITAL TECHNOLOGIES”**

**mavzusidagi xalqaro miqyosida o‘tkazilgan ilmiy-amaliy
anjuman materiallari to‘plami**

2025-yil 18-noyabr

**TOSHKENT
“ZEBO PRINTS”
2025**

“Raqamli texnologiyalar sharoitida xalqaro moliyaning rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro miqyosida o‘tkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami, -T.: “ZEBO PRINTS”. 2025. 533 b.

Mas’ul muharrirlar:

prof. J.Ataniyazov, prof. F.Muxamedov, prof. O.Komolov, prof. U.Yuldasheva, prof. E.Alimardonov, k. o‘q. Sh.Shirinova, k. o‘q. B.Ochilov, k. o‘q. S.Narimonov, ass. J.Yakubov.

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. D.Raxmonov

i.f.d., dots. I.Abduraxmonov

To‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi, 2023-yil 12-sentabrdagi PF-158-son ““O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonlari va 2025-yil 11-fevraldagi PQ-51-son “Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash, mamlakatimizning xorijiy mamlakatlar va xalqaro moliya institutlari bilan o‘zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish, iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida raqamli infratuzilmani rivojlantirish, xalqaro moliya tizimiga integratsiyani kuchaytirish orqali milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini oshirishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash maqsadida universitetda “Raqamli texnologiyalar sharoitida xalqaro moliyaning rivojlanish istiqbollari” mavzusida o‘tkazilgan xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari mujassamlashtirgan.

To‘plamga kiritilgan ilmiy tezislarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va keltirilgan huquqiy-me’yoriy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

Mazkur to‘plam Institut Kengashining 2025-yil **29-noyabrdagi 5.3-sonli bayoni qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.**

© “ZEBO PRINTS”, 2025

8. OECD. *Financial Risk Management and Insurance Overview 2024*. – Paris: OECD Publishing, 2024.

9. Swiss Re Institute. *Global Insurance Review and Outlook 2023–2024*. – Zurich: Swiss Re, 2023.

10. UNCTAD. *Insurance and Sustainable Development: Policy Recommendations*. – Geneva: United Nations, 2022.

TIZIMLI AHAMIYATGA MOLIK BANKLARNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich
Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada tizimli ahamiyatga molik banklar faoliyati nazariy jihatdan o‘rganilgan. Xususan, iqtisodchi olimlarning mazkur masala yuzasidan bildirgan fikrlari va ilmiy tadqiqotlari o‘rganilgan. Shu bilan birga, eng asosiy urg‘u tizimli ahamiyatga molik banklarning nazariy-metodologik asoslariga qaratilgan. Jumladan, tizimli ahamiyatga molik banklarning nazariy-metodologik asoslari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banki, tizimli ahamiyatga molik banklar, global tizimli ahamiyatga molik banklar, milliy tizimli ahamiyatga molik banklar, baholash ko‘rsatkichlari, Bazel qo‘mitasi.

Kirish

“Tizimli ahamiyatga molik banklar” moliya-kredit sohasida moliyaviy tizimning barqarorligi va mustahkamligi uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan banklarga nisbatan qo‘llaniladigan atamadir.

Ushbu banklar shunchalik katta va muhim ahamiyatga egaki, ularda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar yoki muvaffaqiyatsizliklar butun mamlakat iqtisodiyotiga, hatto jahon iqtisodiyotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Odatda tizimli ahamiyatga molik banklarning mazmuni turli mezonlarni o‘z ichiga oladi, masalan, aktivlar hajmi, xalqaro moliya bozorlarga ta’siri, bankning boshqa moliya institutlari bilan aloqalari va boshqalar. Nazorat qiluvchi organlar va xalqaro tashkilotlar inqirozlarning oldini olish va moliyaviy barqarorlikni ta’minlash maqsadida banklarning kapitali, likvidligi va risklarni boshqarishga qo‘shimcha talablarni belgilash uchun tizimli ahamiyatga molik banklar ro‘yxatini shakllantirib boradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Tizimli ahamiyatga molik banklar shunchalik katta va muhim ahamiyatga egaki, ularning faoliyati va holati butun moliya tizimining sog‘lomligi uchun ahamiyatli bo‘ladi. Ekspertlar va shu soha mutaxassisleri “tizimli ahamiyatga molik banklar” ni moliyaviy tizimning barqarorligida strategik rol o‘ynaydigan asosiy moliyaviy subyektlar sifatida qarashadi. Ushbu banklar ko‘pincha moliyaviy infratuzilmaning “ustunlari” hisoblanadi va ularning barqarorligi iqtisodiyotning umumiy farovonligi uchun muhimdir.

“Tizimli ahamiyatga molik banklar”ni aniqlashga yondashuvlarni ishlab chiqish maqsadida Bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasi “Global tizimli

ahamiyatga molik banklar”ni aniqlashiga asoslanib, 2012-yil oktyabrda “Milliy tizimli ahamiyatga molik banklar”ni aniqlash bo‘yicha yondashuvlari hujjatni chiqdi [1]. Ushbu hujjatga muvofiq, tizimli ahamiyatga molik banklarni baholashda yuqorida muhokama qilingan omillar hisobga olinadi, xalqaro (transchegaraviy) faoliyat esa bundan mustasno, chunki Bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasiga ko‘ra, “Milliy tizimli ahamiyatga molik banklar”ni aniqlash metodologiyasi, birinchi navbatda bankrotlikning milliy iqtisodiyotga ta‘sirini baholashni aks ettirishi kerak [2].

J.Larozyer o‘z tadqiqotlarida tizimli ahamiyatga molik yirik banklarga urg‘u berish shubhalarni keltirib chiqarishni qayd etadi. Bugungi kunda Yevropada eng xavfli tizimli ahamiyatga molik banklar emas, aksincha shubhali ipoteka kreditlari va suveren qarz majburiyatlari haddan tashqari ko‘p bo‘lgan banklardir. Inqiroz ko‘rsatganidek, muammoning ildizi banklarning kattaligida emas, balki riskli aktivlarning konsentratsiyasi, bank faoliyatining o‘zaro daxldorligi va qisqa muddatli moliya bozorlariga haddan tashqari qaramligidadir. Odatiy o‘rtacha tizimli ahamiyatga molik bankning birinchi darajali kapitali koeffitsiyentining 2,5% ga oshishi o‘z kapitalining rentabelligini uchdan bir qismga kamaytiradi. Bu tizimli ahamiyatga molik banklar aktivlarining iqtisodiy o‘sishga zarar yetkazadigan darajada qisqarishi, ularning raqobatbardoshligining pasayishi, qo‘shilish, faoliyati tartibga solinmagan bankka o‘tkazish tendensiyasining kuchayishi kabi jiddiy oqibatlariga olib keladi.[3]

A.Demirguch-Kunt o‘z tadqiqotlarida “tizimli bankning hajmi” va “bankning mutlaq hajmi” tushunchalarini farqlash zarurligini ta’kidlaydi, [4] ya’ni, bank aktivlari bo‘yicha yirik banklar har doim ham “tizimli ahamiyatga molik bank” bo‘lmaydi. Bir qator iqtisodchi olimlar moliyaviy tashkilotlar faoliyatining diversifikatsiya darajasini baholash zarurligini ta’kidlaydi.

S.Jou bankning diversifikatsiya darajasi va uning tizimli ahamiyati o‘rtasida bevosita bog‘liqlik bor degan xulosaga keladi, ya’ni. yaxshi diversifikatsiyalangan portfelga ega bo‘lgan kredit tashkilotlarini ham tizimli ahamiyatga molik deb tasniflash mumkin [5].

Tadqiqot metodologiyasi

“Tizimli ahamiyatga molik banklar” moliya-kredit sohasida moliyaviy tizimning barqarorligi va mustahkamligi uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan banklarga nisbatan qo‘llaniladigan atamadir.

Ushbu banklar shunchalik muhim ahamiyatga egaki, ularda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar yoki muvaffaqiyatsizliklar bank tizimiga, butun mamlakat iqtisodiyotiga, hatto jahon iqtisodiyotiga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Odatda, tizimli ahamiyatga molik banklarning mazmuni turli mezonlarni o‘z ichiga oladi, masalan, aktivlar hajmi, xalqaro moliya bozorlariga ta‘siri, bankning boshqa moliya institutlari bilan aloqalari va h.z. Nazorat qiluvchi organlar va xalqaro tashkilotlar inqirozlarning oldini olish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash maqsadida banklarning kapitali, likvidligi va risklarni boshqarishga qo‘shimcha talablarni belgilash uchun tizimli ahamiyatga molik banklar ro‘yxatini shakllantirib borish amaliyoti bugungi kunda foydalanilmoqda[6].

Tizimli ahamiyatga molik banklar mamlakat moliyaviy tizim barqarorligi va iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda muhim o'rin tutadigan banklar bo'lib, ularning faoliyati milliy va xalqaro moliya bozorlari, kredit siyosati hamda iqtisodiy o'sish jarayonlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Tizimli ahamiyatga molik banklarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Iqtisodiyotda katta ulushga egaligi va moliyaviy bozorlardagi muhim roli;
- Boshqa moliyaviy institutlar bilan o'zaro kuchli bog'liqligi;
- Likvidlilikni ta'minlash va kredit resurslarini taqdim etishdagi ustuvorligi;
- Milliy va xalqaro moliyaviy inqirozlar davrida hal qiluvchi rol o'ynashi.

Tizimli ahamiyatga molik banklarning faoliyati, ko'pincha, qo'shimcha nazorat talablariga bo'ysunadi, chunki ularning muvaffaqiyatsizligi butun moliyaviy tizimga yomon ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun, xalqaro moliyaviy institutlar va Markaziy banklar bu banklarning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha talablar va standartlarni joriy etadi.

Tahlil va natijalar

Shuni ta'kidlash kerakki, "tizimli ahamiyatga molik banklar" atamasi barqarorlik va nazorat sohalarida keng qo'llaniladi. Yevropa Ittifoqi Markaziy banki mutaxassislari tizimli ahamiyatiga molik banklar deganda "moliyaviy faoliyatida uzilishlar sodir bo'lganda va bozordan chiqqanda, kreditorlar va aksiyadorlar katta yo'qotishlarga uchrashi mumkin bo'lgan banklar"ni tushunishadi. Moliyaviy barqarorlik kengashi (Financial Stability Board) esa tizimli ahamiyatga molik banklarni tizimli risklar bilan bog'laydi. "bankrotlikka tushishi, faoliyatida uzilishlar va bozordan chiqishi butun moliya va bank tizimi, mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va turli kanallar orqali tarqalishi mumkin bo'lgan tashkilotlar" sifatida ta'riflaydi.

Shuni aytish mumkinki, bankning tizimli ahamiyatga molikligi quyidagi omillarga bog'liq:

- Bankning yirikligi va xalqaro faoliyati;
- Bankning tarmoqdagi o'zaro aloqalari va o'rni;
- Bank faoliyatining murakkabligi va turlligi;
- Uning tarkibiy tuzilishi va faoliyatining mazmuni.

J. Karmassi va R. Xerring tadqiqotida bankning filial va sho'ba tashkilotlari soni ham uning tizimli ahamiyatini oshirishi aniqlangan. Agar tizim uchun muhim banklarni salbiy tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunday banklar yetarli darajada nazorat qilinmasa, moliya tizimida yirik inqirozlarni keltirib chiqishi mumkin [7].

Biroq ijobiy tomondan tizim uchun muhim banklar moliya tizimining barqarorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydilar [8].

Xulosa va takliflar

Xulosa o'rnida, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash va mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash muhim masalalardan biri ekanligi barchamizga ma'lum. Shu bilan birga, yirik banklar moliyaviy qiyinchiliklar boshidan kechirishi "domino effekti" natijasida iqtisodiy subyektlarning faoliyati

murakkablashuviga va iqtisodiy vaziyatning taranglashuviga, bu esa salbiy oqibatlariga olib kelishi ma'lum.

Shu bois, tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash, milliy va global tizimli ahamiyatga molik banklarni belgilash va uning faoliyatini tartibga solish har qanday muammoli vaziyatlarni oldini oladi. Barcha davlatlarning nazorat qiluvchi organlari tizimli ahamiyatga molik banklar uchun qo'shimcha iqtisodiy me'yorlar belgilashi va ular faoliyatining barqarorligini ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Buning uchun doimiy ravishda xorijiy davlatlar tajribasini o'rganib borish, shu bilan birga bank nazorati bo'yicha xalqaro Bazel qo'mitasi tavsiyalarini amalga oshirib borish turli murakkab vaziyatlarni oldini olishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A framework for dealing with domestic systemically important banks. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf>

2. A framework for dealing with domestic systemically important banks. Principle 5. Pp. 3, 6.

3. Larozyer J. de. Regulirovaniye protiv nadzora // Central-Banking. com, February 21, 2012. URL: <http://www.centralbanking.com/type/interview/category/central-banks/monetary-policy>

4. Demirguc-Kunt A. Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, 2011.

5. Zhou C. Are Banks Too Big to Fail? Measuring Systemic Importance of Financial Institutions. International Journal of Central Banking, 2010

6. Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf>

7. Сучкова, Е.О. Об идентификации системно значимых банков на национальном уровне / Е.О. Сучкова // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 54-61.

8. Пеникас, Г.И. Исследование факторов системной значимости глобальных банков / Г.И. Пеникас, М.В. Анохина // Банковское дело. – 2014. – № 10. – С. 33-42.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА РАСХОДОВ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мустафоев Акбар Мустафо угли

**Независимый исследователь Ташкентского
государственного экономического университета**

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрено понятие инновации. Также определены ключевые компоненты жизненного цикла инновации и предложены рекомендации по снижению кредитных ограничений для предприятий Узбекистана, а также по развитию финансовой системы в целом.

MUNDARIJA

KIRISH	3
1. XALQARO MOLIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNI QO‘LLASH IMKONIYATLARI	5
<i>T. Teshabaev. ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ</i>	6
<i>H. Жумаев. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖСТГА АЪЗОЛИК ЖАРАЁНИ: ЯКУНИЙ БОСҚИЧ ВА ИСТИҚБОЛЛАР</i>	7
<i>O. Tojiddinov. CHALLENGES FROM HIGHER UNCERTAINTY</i>	9
<i>Ж. Аганиязов. ЗАМОНАВИЙ ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЖАҲОН МОЛИЯВИЙ АРХИТЕКТУРАСИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	11
<i>С. Элмирзаев КОРПОРАТИВ МОЛИЯНИ БОШҚАРИШДА СОЛИҚЛАРНИ РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИ</i>	18
<i>Ж. Турсунов. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ</i>	22
<i>N. Sherkuziyeva. XALQARO AMALIYOTDA SUV XO‘JALIGI KORXONALARIDA DIVIDEND SIYOSATINING XUSUSIYATLARI</i> ...	24
<i>S. Sherov. SUG‘URTA BOZORI INFRA TUZILMASINING MAZMUNI</i> ...	27
<i>S. Djumanov. MAHSULOT TANNARXI AUDITI: ICHKI NAZORATNI RIVOJLANTIRISHGA OID METODIK YONDASHUV</i>	29
<i>A. Karimov. KAPITAL BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA FOND BOZORI PROFESSIONAL ISHTIROKCHILARI FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH</i>	31
<i>A. Mardonov. O‘ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTA BOZORINING MOLIYA TIZIMIGA INTEGRATSIYA SSENARIYLARI</i>	35
<i>I. Avezov. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI VA ULARNING TURLARI</i>	39
<i>A. Usmonov. KORPORATIV BOSHQARUV MEKANIZMLARINING MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGIGA INSTITUTSIONAL TA‘SIRINI BAHOLASH</i>	41
<i>N. Safarova, A. Abdulhafizov. DAROMAD VA XARAJATLAR MUVOZANATI: ZAMONAVIY JAMAIYATDA SHAXSIY BUDJETNING O‘RNI</i>	45
<i>Z. Xamidova. ICHKI AUDIT TADBIRLARINI O‘TKAZISHNING MAZMUN MOHIYATI VA MAQSADI</i>	46
<i>Sh. Bolibekov. TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNING ZARURIYATI</i>	49
<i>M. Nabiyev, A. Abdumutalipov. BANKLARDA VALYUTA RISKLARINI BOSHQARISH MASALALARI</i>	50

<i>N.Baxriddinov.</i> KORXONALARNING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	52
<i>A.Mardonov.</i> KRIPTOAKTIVLARNING XALQARO MOLIYA TIZIMIDAGI O‘RNI VA TA‘SIRI.....	55
<i>O.Sobirova.</i> AYLANMA MABLAG‘LAR VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH.....	58
<i>I.Avezov.</i> AKSIYADORLIK JAMIYATLARI, ULARNING IQTISODIYOTDAGI O‘RNI.....	60
<i>G.Narbekova, J.Abduvoxidov.</i> TIJORAT BANKLARIDA MEHNATGA HAQ TO‘LASHNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	63
<i>N.Sherkuziyeva.</i> AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	65
<i>D.Muxitdinova.</i> AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING EMISSIYA FAOLIYATINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH	68
<i>У.Юлдашева.</i> ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ...	72
<i>Ж.Махмудов.</i> ИНВЕСТИЦИЯ КЎЧМАС МУЛКНИНГ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТДА АКС ЭТТИРИЛИШИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР	75
<i>D.Yuldasheva.</i> ANALYZING THE FINANCIAL EQUITY OF BUSINESS ORGANIZATIONS	77
<i>J.Yaxshiboyev.</i> KORPORATIV TUZILMALARDA OPSIONLARNING MOHIYATI	80
<i>Ш.Жанизакова.</i> САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	83
<i>M.Nabiyev, J.Mirzaaxmadov.</i> NAQD PULSIZ HISOB-KITOBLARINI TASHKIL ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI	86
<i>Ш.Мирзаев.</i> УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	88
<i>S.Qo‘ndibayeva.</i> SUG‘URTANING SHAXSIY MOLIYA XAVFLARINI BOSHQARISHDAGI O‘RNI.....	90
<i>J.Ashurov.</i> TIZIMLI AHAMIYATGA MOLIK BANKLARNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	95
<i>A.Мустафоев.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА РАСХОДОВ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	98
<i>J.Sauxanov, J.Kalbaeva.</i> SOF RAQOBAT BOZORIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	102
<i>Y.Usmanova.</i> KAPITAL TANQISLIGI SHAROITIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	105